

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

ROSALYN P. REYES, MSIT

Program Coordinator,

BSIT- Data and Business Analytics Specialization

Bulacan State University

Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17188117](https://doi.org/10.5281/zenodo.17188117)

Sa Bayan ni Juan

Ang bayan kong sinilangan,
Sagana sa yaman at kalikasan.
Bayan na sagana sa talento,
Lalo ang mga nasa gobyerno.

Sa sobrang talino, nagawang manloko,
Sa mga pantaboy- bahang proyekto.
Proyekto sana na solusyon,
Bakit naging banta ng korapsyon?

Ang mga kalsada at tulay,
Bakit hindi na yaring matibay?
May mga dike at pader na itinayo,
Bakit bumabagsak tuwing bagyo?

Ang pondong dapat ay para sa proyekto,
Bakit napupunta sa bulsa ng mga iilang tao?
Sa konting patak ng ulan,
Nagdurusa ang buong bayan.

Mga namana at napundar na ari arian,
Ipapaanod nalang ba dahil sa kasakiman?
Ang proyektong para sa bayan,
Nakakalungkot, nagpapayaman sa iilan.

Ang kasakiman ay parang malaking baha,
Nilulunod ang pangarap ng mga dukha.
Ang mga ginawang proyekto ay sira,
Walang paki, basta bulsa ay sagana.

Bayan ni Juan, may pag-asa pa kaya?
Sa mga lagpas tao at bahay na baha?
Ang mga dike, tulay at kalsada, na sira sira,
Taumbayan, paano na kaya?

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Mag-isip, tayo ang solusyon,
Sa mga taong gumagawa ng kurapsyon.
Wag na bigyan ng pagkakataon, Na sa gobyerno magkaro'n ng koneksyon.

Tama na, sobra na,
Ibalik ang mga nakaw na pera.
Pera na hindi niyo pinaghirapan,
Dapat ibalik sa taumbayan.